

Azərbaycan nümayəndəsinin X Beynəlxalq Qaz Konqresində iştirakı (Hamburq, 1967-ci il)

Aydın A. Əlizadə

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu

ORCID: 0000-0002-1137-947X

Xülasə

Təqdim olunan işçi materialda X Beynəlxalq Qaz Konqresinin (Hamburq, 1967) rəsmi sənədləri əsasında Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin Baş Qaz İdarəsinin (AzSSR KTN Başqaz) rəisi Abutalıb Mir Ağa oğlu Abdullayevin (Sovet sənədlərində Abutalıb Mirağayevich Abdullayev) bu beynəlxalq elmi-texniki forumda iştirakının xarakteri təhlil edilir. Tədqiqat göstərir ki, sovet nümayəndə heyətinin strukturunda respublika səviyyəli ali rəhbərlər əsasən inzibati-ekspert və dövlət-təmsilçilik funksiyalarını yerinə yetirirdilər. Abdullayevin statusu vahid ittifaq nümayəndə heyətinin tərkibində ekspert-idarəetmə rolu ilə Azərbaycan SSR qaz sahəsinin rəsmi təmsilçiliyinin sintezi kimi müəyyən edilir.

Giriş: Konqres sovet qaz strategiyası kontekstində

Beynəlxalq Qaz İttifaqının (International Gas Union, IGU) himayəsi altında 1967-ci il iyunun 6–10-da Hamburqda keçirilən X Beynəlxalq Qaz Konqresi təşkilatın tarixindəki ən mötəbər forumlardan birinə çevrilmişdir. Konqres çərçivəsində 16 ölkənin mütəxəssisləri tərəfindən 70 fərdi məruzə təqdim olunmuş, dərc edilmiş materialların ümumi həcmi isə 593 illüstrasiya, 202 cədvəl və 1063 bibliografik istinad daxil olmaqla 1428 səhifəni keçmişdir. Aparıcı seksiyaların, xüsusilə təbii qaz, onun saxlanması və paylanmasına həsr olunmuş iclasları 400-dən 800-ə qədər nümayəndəni bir araya gətirirdi [6, s. 3].

Sovet İttifaqı üçün bu konqres mühüm siyasi və iqtisadi əhəmiyyət kəsb edirdi. Forumun yekunlarına əsasən, 1967–1970-ci illər dövrü üçün IGU-nun Prezidenti postunu A. İ. Sorokin tutdu. Bu hadisə SSRİ-nin qaz svopu (mübadiləsi) strategiyasının aktiv şəkildə reallaşdırıldığı dövrə təsadüf edirdi [3]: IGAT-1 (Iranian Gas Attack Trunkline 1 — *İran Magistral Qaz Kəməri 1*) layihəsi çərçivəsində İran qazının Azərbaycan ərazisindən keçməklə idxal olunması Sibir qazının Qərbi Avropaya ixracı üçün sərbəstləşdirilməsinə imkan yaradırdı. Azərbaycan bu sxemdə əsas tranzit və qəbuledici qovşaq kimi mühüm rol oynayırdı [1].

Abdullayevin iştirakının institusional çərçivələri

Konqresin rəsmi sənədləri [6] SSRİ-nin beynəlxalq təmsilçiliyinin kəskin mərkəzləşdirilmiş xarakter daşdığını nümayiş etdirir. IGU-nun rəhbər orqanlarında SSRİ milli assosiasiyasını yalnız ittifaq səviyyəli funksionerlər təmsil edirdilər: IGU Prezidenti A. İ. Sorokin, professor F. A. Trebin və Y. I. Korotayev (VNİGAZ) [5, s. 5-6].

Abdullayev IGU Şurasının daimi üzvlərinin tərkibinə daxil deyildi. Respublika rəhbərləri beynəlxalq tədbirlərə yalnız vahid ittifaq nümayəndə heyətinin tərkibində inteqrasiya olunurdular. Onun nümayəndə heyətinə daxil edilməsi üçün formal əsas SSRİ Dövlət Qaz Sənayesi Komitəsinin Texniki Şurasına üzv olması idi (8 mart 1965-ci il tarixli 152 nömrəli əmrlə təyinat) [2].

Azərbaycan nümayəndəsinin iştirakının əhəmiyyəti

Konqres Azərbaycanın qaz sahəsi üçün dönüş nöqtəsi olan bir dövrdə keçirilirdi. Bir il əvvəl marşrutu Azərbaycan sərhədindəki Astara şəhərində başa çatan IGAT-1 qaz kəmərinin tikintisinə dair sovet-İran müqaviləsi imzalanmışdı. Respublika İran qazının qəbulu, emalı və tranziti üzrə əsas qovşağa çevrilirdi. Bu fakt həmin dövrdə sovet qaz strategiyasının reallaşdırılmasında Azərbaycanın xüsusi rolunu bir daha vurğulayır.

İştirakın funksional təhlili

Sovet İttifaqı konqresdə iki əsas qrupla təmsil olunurdu: konqresin işində bütövlükdə iştirak edən əsas rəsmi nümayəndə heyəti (təxminən 30 nəfər) və konqresə qısamüddətli (6-7 iyun) dövrə “Mixail Kalinin” teploxodu ilə gələn təxminən 270 mütəxəssisdən ibarət qrup [4, s. 120].

Abdullayev əsas rəsmi nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil idi. Konqresin materiallarına əsasən, o, fərdi elmi məruzə ilə çıxış etməmişdir — onun adı müəlliflərin siyahısında yoxdur [6].

Abdullayevin funksiyalarına aşağıdakılar daxil idi:

- **Ekspert-idarəetmə müşayiəti** — IGAT-1 layihəsi çərçivəsində İran qazının qəbulu və tranziti üzrə infrastrukturun hazırlanmasına məsul olan AzSSR KTN Başqaz rəisinin praktiki təcrübəsi nəzərə alınmaqla, qazın nəqli, saxlanması və paylanması sahəsində dünya texnoloji həllərinin qiymətləndirilməsi;
- **Dövlət-təmsilçilik funksiyası** — SSRİ qaz sənayesinin nailiyyətlərinin və potensialının respublika səviyyəsində nümayiş etdirilməsi;
- **Peşəkar müzakirələrdə iştirak** — profil sənaye seksiyalarında məruzələrin müzakirəsi və xarici mütəxəssislərlə əlaqələrin qurulması.

Nəticə

Abdullayevin Hamburqdakı X Beynəlxalq Qaz Konqresində iştirakı onun irimiqyaslı təsərrüfat rəhbəri statusuna tam cavab verirdi və 1960-cı illərin ikinci yarısında sovet qaz siyasətində Azərbaycanın strateji əhəmiyyətini əks etdirirdi. Konqres, SSRİ-nin eyni vaxtda Azərbaycan ərazisindən tranziti nəzərdə tutan IGAT-1 üzrə sovet-İran müqaviləsini reallaşdırdığı və Qərbi Almaniya ilə 1970-ci ilin fevralında imzalanmış “Qaz — Boru” (Erdgasröhrengeschäft) sazişinə aktiv şəkildə hazırlaşdığı bir dövrdə keçirilirdi — bu iki proses vahid svop-strategiyasının bir-biri ilə sıx bağlı elementləri idi. AzSSR KTN Başqaz rəisinin nümayəndə heyətinin əsas tərkibinə daxil edilməsi, respublikanın irimiqyaslı beynəlxalq energetika layihələrinin icrasındakı operativ roluna olan yüksək etimadın və tanınmanın sübutudur.

Hamburq konqresi Abdullayev üçün daha geniş beynəlxalq peşəkar trayektoriyanın başlanğıc nöqtəsi oldu: Moskvada keçirilən [XI Beynəlxalq Qaz Konqresində \(1970\)](#) — yəni İran qazının artıq Zaqafqaziyanın qaz nəqliyyat sisteminə daxil olmağa başladığı həmin məqamda — o, artıq sadəcə nümayəndə heyətinin üzvü kimi deyil, həm də məruzəçilərdən biri kimi iştirak edirdi, 1976-cı ildə isə Tehranda IGAT-2 üzrə danışıqlarda sovet nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil oldu. Bu cür iştirak formatı son sovet

dövrü üçün xarakterik olan respublika idarəedici elitasının beynəlxalq elmi-texniki məkana inteqrasiyası modelini əks etdirir.

Əlavə 1

X Beynəlxalq Qaz Konqresi (Hamburq, 1967) iştirakçılarının rəsmi siyahısından Abdullayevin adını (**Abdoullaev, A.**) ehtiva edən sovet nümayəndə heyəti səhifəsinin fraqmenti.

General Information

This list contains the names of all delegates whose registration was received prior to April 30. Addenda listing the names of delegates who registered at a later date are available at the Conference Bureau. The names of delegates are listed according to countries, and under the individual country headings in alphabetical order. Delegates from non-member countries are listed at the end under the heading "Other Delegates". Names of delegates marked with an asterisk indicate that they are accompanied by their wives. Each delegate's name and home address are followed by two figures. The first is delegate's number, the second the number of the hotel. On page 6 you will find a list of all hotels booked for this conference, giving their names and phone numbers.

Country	Page	Country	Page
Austria	11	Norway	109
Belgium	13	Pakistan	109
Canada	19	Poland	110
Czechoslovakia	20	Roumania	110
Denmark	21	Spain	110
Fed. Rep. of Germany	22	Sweden	111
Finland	66	Switzerland	112
France	67	U.S.A.	115
Great Britain	80	U.S.S.R.	118
Hungary	98	Yugoslavia	120
Italy	98		
Japan	103	Other Delegates	122
Netherlands	103		

2

Smoker, E. H. *	President The United Gas Improve- ment Comp. 1401 Arch Street Philadelphia, Pa. 19105	0006	
Suttle, R. R. *	Managing Director Southern Gas Association 924 Life Building Dallas, Texas	0031	
Stark, V. *	Engineer – Executive North American Utility Construction Corp. 660 Madison Ave. New York	0371	80
Steen, H. *	President El Paso Natural Gas Company P.O. Box 1492 El Paso, Texas	0036	88
Wilkinson, M. E.	General Sales Manager Polyken Pipeline Coatings The Kendall Comp. Polyken Division 309 W. Jackson Blvd. Chicago, Illinois 60606	0408	44
Wimberly, J. H. *	President – American Gas Association President – Houston Natural Gas Corp. P.O. Box 1188 Houston, Texas 77001	0389	10

**U.S.S.R.
U.R.S.S.
UdSSR**

Hotel

Sorokin, A. I.	President of the Scientific and Technical Society of the Petroleum and Gas Industry of the U.S.S.R., Moscow	23/24
----------------	---	-------

Korotaev, Y. I.	Doctor of Technical Science, Vice-Director of the All-Union Research Institute for Natural Gases „VNIIGAS”	23/24
Khalatn, V. I.	Chief Engineer of the Chief Administration for Gas Mains Operation, U.S.S.R. Gas Ministry	23/24
Sedikh, A. D.	Chief Engineer of Moscow Administration of Gas Mains	23/24
Tcherniak, L. M.	Scientific and Technical Society of the Petroleum and Gas Industry of the U.S.S.R. Gas Section Ul. Kuibisheva 3/8, Apt. 19 Moscow K-12	23/24
Abdoullaev, A.		23/24
Altoukhov, L.		23/24
Bardzimov, G.		23/24
Filanovski, V.		23/24
Geldiev, B.		23/24
Generalov, V.		23/24
Genter, I.		23/24
Glushko, I.		23/24
Gorev, N.		23/24
Ioudin, E.		23/24
Kabilov, S.		23/24
Khremin, A.		23/24
Knyazev, S.		23/24
Konopasevitch, S.		23/24
Konpenkov, E.		23/24
Kovalenko, K.		23/24
Krems, V.		23/24
Kroukauskas, Ch.		23/24
Maksimov, St.		23/24
Mamadzanov, O.		23/24

Maxemov, I.	23/24
Neyaglov, A.	23/24
Okounev, A.	23/24
Paiev, I.	23/24
Stoukalov, K.	23/24
Talizin, N.	23/24
Titkov, N.	23/24
Voituk, V.	23/24
Volonikhin, I.	23/24
Zadov, A.	23/24

Moreover, a delegation of 270 gas specialists from all parts of the U.S.S.R. takes part in the Conference on June 6 and 7. They will arrive in Hamburg by MS "Mikhail Kalinin".

D'autre part, une Délégation de 270 spécialistes du gaz venant de toutes les parties de l'U.R.S.S. prendra part au Congrès les 6 et 7 juin. Elle arrivera à Hambourg avec le M/S «Mikhail Kalinin».

Außerdem nimmt am 6. und 7. Juni eine Delegation von 270 Gasfachleuten aus allen Teilen der UdSSR am Kongreß teil. Sie kommt mit dem Schiff „Mikhail Kalinin“ nach Hamburg.

**Yugoslavia
Yougoslavie
Jugoslawien**

		Hotel	
Acimovic, M.	Dipl.-Ing. Naftagas Novi Sad	0415	35

120

**List of Hotels and Boarding-Houses
Liste d'Hôtels et de Pensions
Verzeichnis der Hotels und Pensionen**

	Hotel	Address	Telephone
1	Adina	Johnsallee 63, II.	44 29 59
2	Airlines Hotel	Zeppelinstr. 12	50 48 43
3	Alameda	Colonnaden 45	34 42 90
4	Alsterhof	Esplanade 12	34 17 81
5	Alster-Sierich	Sierichstr. 14	27 86 17
6	Alt Köln	Schanzenstr. 2-4	43 65 16
7	Amalia Schulz	Isestr. 45, I.	46 23 79
8	Am Holstenwall	Holstenwall 19	31 40 51
9	Am Rothenbaum	Rothenbaumchaussee 107	45 89 51
10	Atlantic	An der Alster 72-79	24 80 01
11	Auto-Hotel am Hafen	Spielbudenplatz 11	31 43 93
12	Auto- Park-Hotel	Lincolnstr. 8	31 54 44
13	Außen-Alster	Schmilinskystr. 11	24 37 63
14	Baden-Baden	Rothenbaumchaussee 85	44 43 90
15	Baseler Hospiz	Esplanade 11	34 19 21
16	Baumbach	Rothenbaumchaussee 73	45 71 62
17	Behrmann	Elbchaussee 528	86 36 73
18	Bellevue	An der Alster 14	24 27 46
19	Berlin	Borgfelder Str. 1-9	2 50 43 51
20	Braun- schweigerHof	Holzdammm 47	24 43 05
21	Carlotta	Eppendorfer Landstr. 42	58 46 68
22	Carsten	Dammtorstr. 14-16	34 70 51
23	Central- Bahnhof	Kirchenallee 50	24 44 94
24	Central- Hotel Smolka	Isestr. 98	48 28 57
25	Colon	Hoheluftchaussee 105	48 53 44
26	Columbus	Speckstr. 6	34 29 53
27	Come-back	Eppendorfer Landstr. 32	47 30 53
28	Consul	Steindamm 68	24 28 68
29	Continental	Kirchenallee 37	24 41 54
30	Corell	Isestr. 96, I.	48 29 63
31	Costers	Eppendorfer Baum 8	48 22 36
32	Dänischer Hof	Holzdammm 4-6	24 55 56
33	Dammtor	Colonnaden 47	34 57 44
34	Das Parkhaus in Hochkamp	Eichendorffstr. 21	86 18 56

6

Əlavə 2

Şəkil 1. X Beynəlxalq Qaz Konqresinin sovet nümayəndə heyətinin üzvləri. Münxen, iyun 1967-ci il. Soldan dördüncü — **A. I. Sorokin**, Beynəlxalq Qaz İttifaqının Prezidenti (1967–1970); sağdan dördüncü — **Abdullayev**, AzSSR KTN Başqaz rəisi. Digər iştirakçıların şəxsiyyəti dəqiq müəyyən edilməmişdir, lakin fotosəkilde əks olunan bütün şəxslər konqresin rəsmi iştirakçı siyahısında [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**, s. 118–120] qeyd olunmuş rəsmi sovet nümayəndə heyətinin tərkibinə daxildirlər.

Şəkil 2. X Beynəlxalq Qaz Konqresinin sovet nümayəndə heyətinin üzvləri AFR-ə (Almaniya Federativ Respublikası) səfər zamanı. İyun 1967-ci il. Soldan ikinci — Abdullayev, üçüncü — Sorokin. Digərləri müəyyən edilməmişdir.

Əlavə 3

Neft və Qaz Sənayesinin Elmi-Texniki Cəmiyyəti Mərkəzi İdarəetmə Heyətinin (MİH ETC NQS) sədri A. İ. Sorokinin Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfat Nazirliyinin Baş Qaz İdarəsinin rəisi A. M. Abdullayevə X Beynəlxalq Qaz Konqresinin (Hamburq, 1967) rəsmi materiallarının göndərilməsi barədə müşayiət məktubu

MİH ETC NQS, Moskva. 4 oktyabr 1968-ci il. № 108. Azərbaycan SSR KTN Baş Qaz İdarəsinin giriş möhürü: giriş № 1737, 31 oktyabr 1968-ci il. Orijinal. Abdullayevin şəxsi arxivi.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
(ЦП НТО НГП)

Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8, подъезд 3. Телерафии: Москва НТО НЕФТЬ Телефоны: Б 8-53-59, Б 8-52-55

4 октября 1968 г. № 108

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВГАЗА МИНИСТЕРСТВА
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

ТОВ.АБДУЛЛАЕВУ А.М.

При этом направляю Вам изданные труды X-го Международного газового конгресса, состоявшегося в г.Гамбурге, ФРГ в июне 1967 года, содержащие отчет о работе Конгресса, прения по докладам, выступления делегатов, ход дискуссии и т.п.

Приложение: 2 книги.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ НТО
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А. СОРОКИН

ГЛАВГАЗ МКХ
(общего пользования)
31 X 1968 г.
ВХОД. № 1737

Зак. 721

Tərcüməsi:

Neft və Qaz Sənayesinin Elmi-Texniki Cəmiyyəti Mərkəzi İdarəetmə Heyəti (MİH ETC NQS) Moskva, K-12, Kuybişev küç., 3/8, giriş 3 Teleqraf: Moskva NTO NEFT Tel.: B 8-53-59, B 8-52-55

4 oktyabr 1968-ci il № 108

Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfat Nazirliyinin Baş Qaz İdarəsinin rəisinə

Yoldaş Abdullayev A.M.-ə

Bunun vasitəsilə Sizə 1967-ci ilin iyununda Almaniya Federativ Respublikasının Hamburq şəhərində keçirilmiş X Beynəlxalq Qaz Konqresinin nəşr edilmiş əsərlərini göndərirəm. Həmin əsərlər Konqresin işi haqqında hesabatı, məruzələr üzrə müzakirələri, nümayəndələrin çıxışlarını, müzakirələrin gedişini və s. əhatə edir.

Əlavə: 2 kitab.

Neft və Qaz Sənayesinin Elmi-Texniki Cəmiyyəti Mərkəzi İdarəetmə Heyətinin sədri

A. Sorokin

Azərbaycan SSR KTN Baş Qaz İdarəsinin giriş möhürü: giriş № 1737, 31 oktyabr 1968-ci il.

Təsvir:

Sənəd SSRİ Neft və Qaz Sənayesinin Elmi-Texniki Cəmiyyəti Mərkəzi İdarəetmə Heyətinin (MİH ETC NQS) blankında tərtib edilmiş rəsmi müşayiət məktubudur. Məktub şəxsən A. İ. Sorokin tərəfindən imzalanmışdır — o, eyni zamanda həm MİH ETC NQS-nin sədri, həm də 1967–1970-ci illər üçün Beynəlxalq Qaz İttifaqının (BĞİ) prezidenti vəzifəsini icra edirdi. Məktub birbaşa yoldaş Abdullayev A. M.-ə — Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfat Nazirliyinin Baş Qaz İdarəsinin rəisi kimi — ünvanlanmış və ona X Beynəlxalq Qaz Konqresinin (Hamburq, iyun 1967) iki cildlik rəsmi əsərlərinin — konqresin işi haqqında hesabatı, məruzələr üzrə müzakirələri, nümayəndələrin çıxışlarını və müzakirələrin gedişini əhatə edən materialların — göndərildiyini bildirmişdir.

Sənəd mənbəşünaslıq baxımından bir neçə səviyyədə əhəmiyyət daşıyır:

Birincisi, o, konqresdə birgə iştirak zamanı formalaşmış Sorokin ilə Abdullayev arasındakı birbaşa peşəkar əlaqəni təsdiqləyir: məktub şəxsən ünvanlanmış, ittifaq nazirliyi vasitəsilə və ya şəxssiz paylanma siyahısı üzrə göndərilməmişdir.

İkincisi, Azərbaycan SSR KTN Baş Qaz İdarəsinin giriş möhürü (giriş № 1737, 31 oktyabr 1968-ci il) konqres materiallarının respublika idarəsinin kargüzarlığına rəsmi qeydiyyatla alındığını və qəbul edildiyini sübut edir — deməli, onlar şəxsi yazışma kimi deyil, cari əməliyyat əhəmiyyəti daşıyan sənədlər kimi qiymətləndirilib.

Üçüncüsü, kongres (iyun 1967) ilə materialların göndərilməsi (oktyabr 1968) arasındakı vaxt fərqi BGI-nin rəsmi əsərlərinin hazırlanması və nəşri üçün standart müddətlə izah olunur ki, bu da həmin dövrün təşkilati praktikasına tam uyğundur.

Bütövlükdə götürüldükdə, məktub Abdullayevin sovet nümayəndə heyətinin tam hüquqlu iştirakçısı statusunu sənədli şəkildə təsdiqləyir: kongresin yekun materialları ona BGI prezidenti ilə birbaşa yazışma yolu ilə çatdırılmışdır.

Əlavə 4

X Beynəlxalq Qaz Konqresi çərçivəsində keçirilən Beynəlxalq Qaz Avadanlıqları Sərgisi (Hamburq, iyun 1967-ci il). *Konqresin işi zamanı birbaşa sərgi pavilyonlarında A. M. Abdullayev tərəfindən çəkilmiş şəxsi arxiv fotosəkilləri.*

Fotosəkillərdə 1960-cı illərin sonlarına aid qabaqcıl məişət mətbəx, isitmə və suqızdırıcı qaz texnikasının ekspozisiyaları əks olunmuşdur:

Şəkil 1: Müxtəlif modifikasiyalı məişət qaz plitələrinin nümayiş sırası. Arxa planda Milanın *Ligmar* (*Ligmar Milano*) ticarət nişanının dairəvi reklam pilonu aydın şəkildə qeyd olunur və bu, İtaliya istehsalçılarının sərgidə iştirakını nümayiş etdirir.

Şəkil 2: Fərdi isitmə və isti su təchizatı sistemlərinin stendi. Mütəxəssislərə daxili texniki quruluşunu nümayiş etdirmək üçün qazla işləyən isitmə qazanları, maye qaz üçün məişət balonları, həmçinin kəsikdə göstərilən axınlı suqızdırıcıları nümayiş etdirilir.

Şəkil 3: Avropa istehsalı olan müasir məişət qaz plitələri və ikiqapılı soyuducuların nümunələri olan stend (kadrından sərgini ziyarət edənlərin təqdim olunan modelləri nəzərdən keçirdiyi görünür).

Şəkil 4: Hamam otağının hazır interyer həllini əks etdirən xüsusişdirilmiş nümayiş stendi. Ekspozisiyanın mərkəzində vanna üzərində quraşdırılmış yeni model axınlı qaz suqızdırıcısı təqdim olunur.

Bu vizual mənbələr, AzSSR KTN Başqaz rəisinin sovet nümayəndə heyətinin tərkibində iştirakının qazın paylanması və məişətdə istifadəsi sahəsində dünyanın ən yaxşı texnoloji həllərinin öyrənilməsinə, qiymətləndirilməsinə və qeydə alınmasına yönəlmiş praktiki xarakterini əyani şəkildə təsdiqləyir.

İstifadə olunmuş mənbələrin siyahısı

1. Central Intelligence Agency. Economic Implications of Soviet-Iranian Agreements Involving Oil and Gas. Intelligence Memorandum RR IM 67-29. Washington, D.C.: CIA; 1967 (Declassified 1998). https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000381440.pdf.
2. Abdullayevin SSRİ Qaz Sənayesinin Dövlət İstehsal Komitəsinin Texniki Şurasına təyin edilməsi haqqında məktub. Zenodo; 2026. <https://zenodo.org/records/20341812>
3. Högselius P. Red Gas: Russia and the Origins of European Energy Dependence. New York: Palgrave Macmillan; 2013.
4. International Gas Union. List of Participants / Liste des Congressistes / Teilnehmerliste. 10th International Gas Conference. . Hamburg: IGU; 1967. June 6–10.
5. International Gas Union. Transactions / Compte rendu / Schlußbericht. Vol. 1: General Section. 10th International Gas Conference. Hamburg: IGU; 1967. June 6–10.
6. International Gas Union. Transactions / Compte rendu / Schlußbericht. Vol. 2: General Section. 10th International Gas Conference. Hamburg: IGU; 1967. June 6–10.